

Inhaltsübersicht Fotointern 2001

Rubrik	Titel	Marke/Person	Seite
<u>Ausgabe 1/01 - 08.01.01</u>			
Interview	Umfrage: Wie war das Jahr 2000? Und was erwarten wir von 2001? Agfa/Canon / Fujifilm / Kodak / Light + Byte / Minolta / Nikon / Olympus / Pentax / Polaroid / Pro Ciné / Profot / Samsung / Sinar Imaging		1
	SVPG: 2001: Digital weiter im Vormarsch	Paul Schenk, Präsident	4
	2001: Die gegenwärtige Kostenentwicklung verlangt höhere Preise	Rolf Nabholz ISFL	5
SVPG:	«Up-date» Sektion Bern impuls (Martin Leuzinger)		7
SVPG:	GV 28./29. Januar 2001 Programmablauf und Zeitplan		7
Fotofachhandel	Erleichterung bei der MwSt.		7
Fotofachhandel	Michael Gilgen bei Fujifilm		7
Marktübersicht	Auf einen Blick: Die Farbfotopapiere des Weltmarktes		9
	1. Negativ/Positiv-Materialien: Agfa-Gevaert / Fujifilm / Ilford / Kodak / Konica / Lucky / Tetenal / Tura		13
	2. Positiv/Positiv-Materialien: Agfa-Gevaert / Fujifilm / Ilford / Kodak		13
Berufsbild	Fotoberufe (1): Fotofinisher – Faszination und Fachwissen rund ums Bild		15
Aktuell	Varta neu bei Gujer, Meuli & Co.		16
Aktuell	Worldmediafestival in Hamburg		16
Aktuell	Ornaris: Fachmesse der Trends		18
Nachruf:	Alexander Weinberger (am 11. Dezember 2000 gestorben)		18
Aktuell	Augusta übernimmt Weinberger AG		18
Aktuell	Neuer Leica Minilux Flash-Set	Leica Camera AG	19
	Kodak: Preisgünstige Digitalkamera (DC3200 Digital Camera)		19
Aktuell	Fotoschule Alcasar		19
Professionell	Eclipse für schnelle Bildbearbeitung (Eclipse 3.1.4 für Windows NT/98)		20
Aktuell	Kooperation Leica und Perrot		20
Aktuell	Neue Edition der Kodak Picture CD		21
Aktuell	European Publishers Award		21
Digital Imaging	Neue Olympus Digitalkameras mit mehr Lichtstärke (Camedia C-2040ZOOM / Camedia C-3040ZOOM)		22
Für Sie gelesen:	eBarazza am Ende / Televorsatz zu Casion Uhrkamera / Polaroid Jubiläumskamera in Japan / 23faches Zoom (Canon) / Kyocera baut zwei Werke in China / Sanyo produziert in Indonesien		22
SVPG Bern:	Prüfungsvorbereitungs-Weekend		22
Aktuell	Zwei neue Casio Digitalkameras (QV-230OUX und QV-280OUX)	Perrot AG	23
Aktuell	Panasonic speichert auf Super-Disk (PV-SD5000)	John Lay Electronics	23
<u>Ausgabe 2/01 - 01.02.01</u>			
Interview	Profot: «Lieber kein Geschäft, als dabei ein schlechtes Gewissen» (Albert Sigrist, Patrick Burkhard, Stefan Gubler)		1
SVPG:	Die HFP- und BP-Prüfungen stehen bevor		5
Fotofachhandel	zef sucht neue Leitung		5
Fotofachhandel	Konsumenten gut gelaunt		5
Marktübersicht	Auf einen Blick: Die Schwarzweisspapiere des Weltmarktes		6
	PE-oder Barytpapier? / Feste oder variable Gradation? / Bildtöne und Oberflächen		7
	1. PE-Papiere: Agfa-Gevaert / b+g Bense & Grohmann / China Lucky Film / Foma Bohemia / Forte / Fotokemika / Ilford Imaging / Kodak / Maco / Oriental / Tetenal / Tura		8
	2. Barytpapiere: Agfa-Gevaert / b+g Bense & Grohmann / Foma Bohemia / Forte / Fotokemika / Gigabitfilm / Ilford Imaging / Maco / Oriental / Tetenal 3. Fotoleinen: b+g Bense & Grohmann / Maco		8
Promotion:	Pentax p-page: Premiere / Progressiv 7 Perfect World : Lowepro / Paid by Pentax / Pixel-Update		11
Digital Imaging	Minolta RD-3000, die digitale Komplettausrüstung mit 2-CCD-Technik		12/13
Beilage	Prospekt Professional Imaging '01		Beilage
Aktuell	Orbit Home 01 findet nicht statt		14

Fotointern Jahresübersicht 2001			Seite 2
Rubrik	Titel	Marke/Person	Seite
Aktuell	Bald keine Agfa-Filme mehr?		14
Berufsbild	Fotoberufe (2): Fotofachangestellte(r) Kompetenz und Beratung an der Front		15
Aktuell	Rechtsecke: Felix gegen Minolta (Ernst A. Widmer, Rechtsanwalt)		16
Aktuell	YPP feierte in Willingen Halloween		16
Digital Imaging	5 neue Tintenstrahler von Canon (S400 / S450 / S600 / S800 / S4500)		17
Digital Imaging	5 Mpix CCD-Sensor von Sony (ICX282AK / AKF / AQ / AQF)		17
Digital Imaging	Canon Digitalkamera mit 10x-Zoom (PowerShot Pro 90IS)		18
Aktuell	Crashprice: Neue Vertriebsfirma		19
Für Sie gelesen:	Kamera für Handys / 1200 Frontiers in Japan verkauft / Fuji und Canon setzen auf Bluetooth / Sony steigert Dcam-Produktion / 5 Millionen Digitalkameras / Minolta entwickelt Bildschirmbrille		19
Aktuell	Viel Digitales von Polaroid (PhotoMax PDC 2300Z)		19
Aktuell	Quick-Snap Autofahrer-Set	Fujifilm	21
Aktuell	Kennen Sie Wolfgang Moersch?	Ideereal Foto GmbH	21
Für Sie gelesen:	Kodak: Neuer Präsident des Prof. Dept. (David L. Swift) / Optische Maus für Memory-Sticks / Neue Filmmarke in Japan – Filme von Agfa (Daiso-Farbnegativfilme 135-24)		22
<u>Ausgabe 3/01 - 01.03.01</u>			
Interview	Kodak: Verdrängt Digital Imaging jetzt das Filmgeschäft? (Interview auf der PMA in Orlando) (mit Matthias Freund, Vizepräsident der Eastman Kodak Company)		1
SVPG:	LAP-Merkblatt für Prüflinge, Experten und Betriebe		5
Fotofachhandel	Professional Imaging 2001 Bern: Seminar- und Vortragsprogramm		5
Fotofachhandel	Feusisberg 01: Sitzungsmarathon des SVPG: vier Generalversammlungen in zwei Tagen 28. + 29. Januar 2001, Sektion Zürich / Sektion Bern / 92. GV des SVPG / zef support		6
Berufsbild	Fotoberufe (3): Fotolaborant(in) macht aus Aufnahmen beste Bilder		9
PMA	Live aus Florida: Die PMA 2001 in Orlando war die grösste: 12% mehr Fläche als letztes Agfa: Snapscan e25 / Duoscan f40 / d-lab.3, / Canon: Digital Ixus 300 / Digitalmodelle A10 und A20 / CP-10 / Ixus 65 / zwei Extender zum EOS Spiegelreflexsortiment / Prima Zoom 65 / Contax: Contax T3 / Finecam S3 / Contax N1 Digital / Fujifilm: Frontier 330 / digitale Bilderbestellstation Aladdin / FinePix 6800 Zoom / FinePix 4800 Zoom / FinePix 2300 / vier verschiedene Zoomkompaktmodelle mit 38-90,38-120,38-140, 38-145mm / QuickSnap / Gretag Imaging AG: Einstiegs-Minilab (Projekt Lilliput) / Trockenprintstation photohub 208 / Sharpcut 50 / Selaxxa Auftragsortieranlage / Netprinter digital / Minolta: Dimage 7 / Dimage 5 / Dimage S304 / Riva Zoom 115 / Twinflash T-2400 / Ringblitz R-1200 / Nikon: D1x / D1H / FM3A / Objektive mit drei Neuheiten: 1:2,8/300 mm D ED-IF I / 1:3,3-5,6/28-80mm G / Nikkor AI-S 1:2,8/45 mm P / Systemblitz SB-50DX Speedlight / drei neue Scannermodelle / Olympus: APS Olympus i-10 / Olympus i-100AF / taschenkompakte APS-Kamera i zoom 3000 / Accura View Zoom 80 QD / Accura View Zoom 120 QD / Panasonic: Digitalkameras ipalm PV-DC3000A / ipalm PV-DC3010 / Phase One: Digitalrückteil Light-Phase H20 / Polaroid: faltbare Kamera Spectra 1200FF / Digitalkamera PDC2300Z / PhotoMax MP3 / SprintScan 120 / Studio Portrait Digital SPD 360 / Samsung: Vega-Reihe in mattschwarzem Design: Vega 120, Vega 140, Vega 170 / Sony: sieben neue Digitalkameras: Cybershot DSC-P30 / DSC-P50 / DSC-S75 / Mavica MVC-FD92 / MVC-FD97 / MVC-FD75 / MVC-FD87 / JVC: zwei neue Digitalkameras: GC-QX5HD / GC-QX3HD / Kodak: Kodak mc3 / Kameraback mit 16 Millionen Pixe I / Metallic Color Paper / Portra 400BW / Professional Portrait Schwarzweisspapier / Duplicating Film EDUPE / Grossformat Inkjet-Printer Kodak Professional 4842 und 4860 / EI Reverse Print Backlit Film / EI Synthetic Fabric Banner / Digital Order Station Compact / Pentax: MZ-S / Espio 120SW / zwei neue Objektive: 1:3,5/35mm Weitwinkel und Teleobjektiv 1:5,6/300 mm / San Disk: Compact Flash Speicherkarte mit 512 MB CF512 / Sigma: zwei neue Spiegelreflexmodelle: Sigma SA-7 / SA-9 / zwei Zoomobjektive 24-70 mm / Toshiba: zwei neue Digitalkameras PDR-M65 / PDR-M61		10
Aktuell	Gratistipps für digitale Fotografie	Hama Technics AG	19
Nachruf	Jean-Pierre Jost, Verantwortlicher für Öffentlichkeitsarbeit, Kodak SA (gestorben am 30.01.01)		19
Aktuell	Zuwachs bei Kleinbild erwartet		19
Aktuell	Gratisseminar zur Digitalfotografie (Apple, 23. 03. 2001, World Trade Center Zürich)		20
Aktuell	Polaroid Joycam Smile High Tour		20
Aktuell	PixelNet: Bilder für null Franken (Joana Fankhauser, Maya Hunsperger)		20

Rubrik	Titel	Marke/Person	Seite
Aktuell	Fujifilm und MAN Roland (gemeinsames Technology Center in Augsburg)		21
Aktuell	Neues Bildmanagement für Profis	Imagic Bildverarbeitung AG	21
Aktuell	Naturfotografen: ehrgeizige Pläne (Gründungsversammlung der Naturfotografen Schweiz (NFS))		21
Aktuell	Kingston-Speicherkarten bei Wahl	Wahl Trading AG	22
Für Sie gelesen:	Kodak entwickelt unsichtbares Wasserzeichen / Inkjets gegen Postkarte / Japan exportierte mehr Filme / Mamiya: Konzentration auf Fotoprodukte / Mamiya stellt Produktion von Fischereizubehör ein / Floppy Disc vor dem Aus? / Multimedia-Terminals bei 7-Eleven / Weniger Computer verkauft als erwartet / Weiss-Studie / Zusammenarbeit Kodak und Olympus		22
Ausgabe 4/01-09.03.01			
Interview	Technologie: Der Kunde bestimmt den Erfolg, nicht der Aktionär (mit Kurt Freund, Pro Ciné AG)		1
SVPG:	Der SVPG auf der Professional Imaging		5
Fotofachhandel	Pro Ciné vertreibt Folex-Produkte		5
Fotofachhandel	Fotointern auf der Prof-Imaging		5
Beilage	Epson Future Factory		Beilage
Berufsbild	Fotoberufe (4): Fotograf(in) setzt Ideen mit Kreativität in Bilder um		7
Praxis	Mittelformat Renaissance der kleinen Grossen: Hoher Bedienkomfort und mehr Format (Bronica RF 645 / Fuji GA 645 Zi Professional / Mamiya 7 II)		8
Digital Imaging	Kleinbildscanner: Immer mehr Leistung in einer erschwinglichen Preisklasse (Canon CanoScan FS2710 / Kodak RFS 3600 / Minolta Dimâge Scan Elite / Nikon Super Coolscan 4000 ED / Polaroid SprintScan 4000)		12
Digital Imaging	Canon mit 4000 dpi angekündigt (CanoScan FS4000US)		13
Interview	Leica und Perrot: Perrot Image SA neuer Partner für den Optik- und Fotohandel (mit Gerhard Zapf, Leica und Rudolf Probst, Perrot)		18
Aktuell	Ilford und das Projekt «Frima»		23
Aktuell	Fotoboxen für Bilder und Filme	Image Trade	23
Aktuell	Nikon stellt drei neue Scanner der Coolscan-Reihe vor (Coolscan IV ED / Super Coolscan 4000 ED / Super Coolscan 8000 ED)		24
Aktuell	Was ist Digital ICE3? (Digital ICE / Digital ROC / Digital GEM)		24
Aktuell	Produkte-Infotage bei PIC Systems		24
Aktuell	Edelkompakte Contax T3	Yashica AG	26
Minolta entwickelt in China			26
Aktuell	Einfilmkameras von Benetton (Daylight, Flash, Allweather)	Image Trade	26
Aktuell	LCD-Brille von Minolta		26
Aktuell	Fujifilm Award: Schweizer Sieger		28
Aktuell	Folex sucht Bilder (Volksbräuche in der Schweizer Landschaft)	Folex AG, Paul Niggli	28
Aktuell	20 Millionen Digitalkameras		28
Aktuell	LightPhase mit 16 Millionen Pixel (Phase One LightPhase H 20)	Profot AG, Baar	29
Aktuell	31. März: Fotoflohmarkt Baden	Sportzentrum Tägerhard	30
Aktuell	Scheren, die es in sich haben (Kreativscheren von Herma)	Image Trade, Safenwil	30

Ausgabe 5/01 - 02.04.01

Interview	Sinar Digital: «Jedes Glied in der Qualitätskette zählt» (Interview mit Carl Jürg Koch) drei Produkteneuheiten: Sinarback HR, Sinar Cyber Kit, Software-Plugin: Sinar CeMag YK		1
SVPG:	SVPG auf der Professional Imaging		5
Fotofachhandel	Canon Winterschaufenster-Aktion		5
Fotofachhandel	SVPG: Weshalb braucht es in der heutigen Zeit überhaupt noch einen Berufsverband?		7
Professional Imaging / Standort Bern:	«Mehr Qualität als Quantität – mit mehr Besuchern aus dem Welschland		8
Marktübersicht	Ringblitz: Zauberlicht von vorne – allerdings nicht ganz ohne Tücken Marktübersicht: Ringblitzgeräte für Kleinbild bis Grossformat Ringblitze für Kleinbildkameras: Canon MR-14EX / Materzok Ringblitz 800 / Minolta Ring Flash		12

Rubrik	Titel	Marke/Person	Seite
	1200 / Minolta Twin Flash / Nikon SB-29 / Novoflex Ringflash / Novoflex Auto-Duo-Flash / Pentax / Soligor AR-40IF / Sunpak DX8R / Sunpak DX12R / Sunpak Blitzkopf RH-1 / Yashica Dental Eye III / Studioringblitze: Bowens/Bron / Hensel RF120 P, RF 1500, RF 3000 / Multiblitz/Briese		
Digital Imaging	John Lay: Panasonic will mit der SD Memory Card in die Pole Position (Spring Show in Littau)		16
Professional	Sinar Digitalfotografie mit gigantischen Datenmengen und mobilem Einsatz Sinarback HR, das portable Aufnahmesystem Cyber Kit, die Separations-Software CeMagYK		18
Aktuell	Xerox: Neues Multifunktionsgerät (WorkCentre XK50cx / M940 / M950	Xerox AG	22
Promotion:	Pentax p-page. Pricing / Phenomenal / Pool-Proofed / Popular / Pentax Europe		23
Aktuell	Digi-Wallet löst Speicherprobleme	Ott + Wyss AG	24
Aktuell	PMA: Ergebnisse der Shoot-Outs		24
Aktuell	Kaiser Reprossystem erweitert	Lübco Company AG	25
Aktuell	Digital IXUS 300: Bilder ohne PC		25
Aktuell	Neuer Film für intensive Farben (Agfa Ultracolor 100)	Agfa-Gevaert	26
Aktuell	Bildübertragung aus dem Rucksack (Snowboard-Weltelite)		26
Aktuell	Kamera mit Musik (Kodak mc3)		27
Aktuell	eBooks einfach lesen (Adobe)		27
Aktuell	Digitalkamera für Palm m100		27
	Neuer Standard für Farbfilme		27
Aktuell	Umsatzzahlen aus Japan		27
Aktuell	Das neue digit! ist erschienen		29
Aktuell	Photogenix mit neuem Minilab		29
Aktuell	Neue Versionen von Corel		29
Aktuell	Wichtige Fotomesse in Kairo (27. - 29. 04. 2001)		29
Aktuell	Neuer Duplicating-Film von Kodak (Kodak Edupe)		29
Aktuell	Neue Panoramakamera von Seitz (Roundshot 28/220) Outdoor	Seitz Phototechnik	30
Aktuell	Doch bald keine Agfa-Filme mehr?		30
Aktuell	Fujifilm mit Profi-Scanner (Lanovia Quattro Scanner)		30
Aktuell	«vfg. The Selection» ab 6. April		31
Aktuell	China: Fuji will Aktien von Lucky		31
Aktuell	In letzter Minute: Zwei neue Sofortbildkameras von Fujifilm (Instax 200 / Instax Mini 20)		31

Ausgabe 6/01 - 17.04.01

Interview	Apple: «Die Kreativität der Fotografen passt zu unserer Philosophie» (Interview mit Oren Ziv)		1
SVPG:	www.svpg.ch / www.fotohandel.ch		5
Fotofachhandel	Beschäftigung weiter steigend		5
Fotofachhandel	Zef: Wer übernimmt die Leitung?		5
Fotofachhandel	Optimierung der Printqualität (SEG-Projektteam: Agfa, Ferrania, Fujifilm, Kodak und Konica)		5
Report	Cebit: An der weltgrössten Computermesse herrschte grosses Interesse für Fotografie Acer: Digital Camera 300 / Canon: Camcorder MV 400, MV 400i, MV 430i, MV 450, MV 450i / Epson: Digitalkamera PhotoPC 3100 / Ericsson: CommuniCam / Fujifilm: Digitalmodelle: FinePix 2300, 4800, 6800, FinePix 6900 Zoom / Hitachi: Camcorder DZ-MV100 / Kodak: Digital-Spiegelreflexkamera DCS 760, PalmPix Digitalkameras m500, m100 / Mustek: Digitalkamera MDC 3000 / Olympus: Camedia C-700 Ultra Zoom / Panasonic: PV-SD5000, PV-SD5000 E, PV-DC3000, Mini-DV-3CCD-Camcorder NV-MX7 / Ricoh: RDC-i500 / Sharp: Camcorder-Flaggschiff VL-ME100S		11
Praxis	Contax T3 «Wie ich lernte, eine Zigarettenschachtel zu lieben ...»		13
Professional	Neues Digitalback von Imacon (Kamerarückteil FlexFrame 3020)		17
Professional	Handcomputer mit Kamera (Hewlett-Packard Jordana 525)		17
Professional	Gratis-Seminar: Videobearbeitung «Making Desktop Movies»		17
Professional	Wer kauft Agfa? Erste Namen ...		17
Professional	Insiderbuch Digitale Fotografie (Ralph Altmann: Digitale Fotografie & Bildbearbeitung)		18

Rubrik	Titel	Marke/Person	Seite
Professional	Schweizer Pressefoto Award 2000		18
Aktuell	Weniger APS, mehr Kleinbild (Japan Photographic Enterprises Association, JPEA)		20
Aktuell	Gretag in den roten Zahlen		20
Aktuell	Neu: Polaroid i-zone convertible (Sofortbildkamera mit auswechselbaren Gehäuseschalen)		20
Aktuell	Olympus C-1 für digitalen Einstieg		21
Aktuell	Leica M3 als Miniaturkamera	Leica Camera AG	21
Aktuell	30 Jahre Stiftung für die Photographie		21
Aktuell	(«Digitale Fotografie für Dummies»)		22
Aktuell	Digitalkamera mit Porsche-Design (Fuji FinePix 6800 Zoom, FinePix 4800 Zoom)		23
Aktuell	China P + E: 2. – 5. Juni in Peking (Fotofachmesse)		23

Ausgabe 7/01 – 02.05.01

Interview	Polaroid Vom Monopolisten zum konkurrenzfähigen Marktpartner (Interview mit Jean-Jacques Bill)		1
SVPG:	Digitale Fotografie – Weiterbildung nach der Lehre		5
Fotofachhandel	6. Internationale Fototage Herten		5
Fotofachhandel	Pro Ciné: «Inkjet-Materialien sind eine wichtige Ergänzung für den Fotofachhandel» (Piet Bächler)		7
Praxis	Nikon FM3A: Nostalgie mit neuer Technik lässt Puristenherzen höher schlagen		8/9
Report	Varta: Die Batterie – häppchenweise Energie Elektrochemie hält Mobilelektronik fit * (Produktion bei Varta) (* Umbruchfehler auf Seite 13. Schluss siehe Ausgabe 8/01, Seite 29)		11
Aktuell	Erstes 16 Mpix Digitalback in Zürich (DCS Pro Back zur Hasselblad 555ELD)		14
Aktuell	Fuji produziert in China für China		14
Aktuell	Minox GmbH: Management-Buyout		14
Nachruf	Robert Zbinden (in Schwarzenburg gestorben)		14
Digital Imaging	High-End Scanner für Mittelformat (Polaroid SprintScan120)		15
Digital Imaging	Macbeth: Neues Farbmanagement (Eye-One)		15
Aktuell	vfg. «Magazin»-Preis vergeben (Steve Lunker)		16
Aktuell	Mehr als eine Image-Broschüre (Handbuch SBf Espace Mittelland)		16
Aktuell	Fuji Pictography 3500 taugt jetzt fürs Netz		16
Promotion:	Pentax p-page. Promising / Plaette / Personality / Printing Stars / Precision / Première		17
Aktuell	Aus der Kamera direkt ins Internet (Ricoh RDC-i500)		19
Aktuell	Perrot Image SA jetzt aktiv (Leica Camera AG und Perrot AG gründen neue Gesellschaft)		19
Aktuell	Fujifilm: Das doppelte Lottchen (Fujifilm Zoom Date 90/Fujifilm Zoom Date 120)		20
Aktuell	Neue faltbare Polaroidkamera (Polaroid 1200FF)		20
Aktuell	Superhochempfindliche Filme (Kodak / Agfa-Gevaert)		20
Aktuell	Preisgünstig: Samsung Digimax (Digimax 210 SE)	Autronic AG	21
Aktuell	Digicam: Kleiner als eine Kreditkarte (Cleo, die kleinste Digitalkamera der Welt)		21
Aktuell	Nikon gliedert Ferngläser aus		21
Aktuell	Neue Daten-Video-Projektoren (Liesegang dv 305 / ddv1111ultra / dv 620 / dv 630 / dv 370 / dv 380)	Ott + Wyss AG	22
Für Sie gelesen:	Kodak entwickelt digitalen Filmprojektor / Kodak schleppt Konkurrenz vor den Kadi / 20 Millionen Canon EF-Objektive / Nikon in Malaysia / Konica produziert Grossformat-Drucker / Photographers Award an Sigma / Vivitar alliiert mit Lenmar und STK / Sony rüstet den Memory Stick auf		22

Rubrik	Titel	Marke/Person	Seite
<u>8/01 – 15.05.01</u>			
Interview	Nikon platzt aus allen Nähten – Neubau in Egg ZH geplant (Interview mit Hideo Ebihara)		1
SVPG:	Verbandsrechnung 2001		5
Fotoachhandel	Neue Leiter des zef gewählt (Kurt Appelt / Urs Gall / Peter W. Schmid)		5
Fotoachhandel	SVPG: Wie ist das genau mit der AHV?	Hans Welti	6
Praxis	Fototaschen: Uferloses Angebot – wer die Wahl hat, hat die Qual ... (Benetton / CCS / Cullmann / Domke / Hama / Lightware / LowePro / Mamiya / Peli Cases / Porter Case / Prat / Rowi / Soligor / Tamrac / Tenba / Unomat)		8
Digital Imaging	Nikon Coolpix: Auf 990 folgt 995	Nikon AG	18
Digital Imaging	Marfurt-Bilder im zef ausgestellt		18
Digital Imaging	Neue Kodak DCS 760 mit 6 Mpix		18
Digital Imaging	Grufti zeigt den Jungen wo's lang geht (Kenji Shinohara)		18
Aktuell	Kodak bringt neuen 400er Film (Ultra mit 400 ISO)		19
Aktuell	GraphicArt-Profi-Day 2001		19
Aktuell	Liesegang: Neue Datenprojektoren (Ultraportable dv 305 / DLP-Projektor ddv 1111 / Liesegang dv 620 und dv 630 / Liesegang-Businessprojektoren dv 370 und dv 380	Ott + Wyss AG	20
Aktuell	Fotografie im Untergrund (Bettman Sammlung geht an Corbis)		20
Fotofachhandel	43. Generalversammlung des FVGO im «Adler», Reichenau GR		23
Aktuell	Schroder Ventures und Agfa		23
Aktuell	vfg: ewz-Preis geht an Ruth Erdt		24
Aktuell	SBf Schweizer Berufsfotografen: GV SBf Ostschweiz und FL		24
Aktuell	René Kappeler wird Gold-Master (Colour Art Photo International Auszeichnung)		24
Aktuell	Toshiba Speicherkarte mit 2 GB		25
Aktuell	Weiterer Stellenabbau bei Kodak		25
Aktuell	Erstes Handy mit Kamera (Spectronic)		25
Kultur	Workshop zum Thema «Zeit» (mit Hans Hansen)		26
Kultur	Wien: Neues Fotomuseum (WestLicht)		26
Kultur	50 Jahre Deutsche Gesellschaft für Photographie (DGPh)		26
Aktuell	Stabiles Leichtgewicht MagicBall 50	Novoflex Perrot Image AG	27
Aktuell	Neue Foto-, Video-, DVD-Software (MGI PhotoSuite 4 Platinum Edition / Video Wave 4 / SoftDVDMAX 4)		27
Aktuell	Indigo MetroLab: 5'440 Prints/h (Photo-e-Print)	Chromos AG	27
Aktuell	Neue Scanner für Büro und Bilder (CanoScan D2400U / D2400UF)	Canon (Schweiz) AG	27
Aktuell	Kodak: neues Digicam-Konzept (EasyShare Kodak DX3500 und DX3600 Zoom)		28
Digital Imaging	Digitalkameras: Preiskampf bis aufs Messer		28
Digital Imaging	Iomega Pocketzip mit 100 MB		28
Aktuell	4 StundencVideo auf einem Band (Canon MV400i und MV450i)	Canon AG	29
Aktuell	Korrigenda (* Schluss von Artikel in 7/09, Seite 13)	Varta-Batterien	29
Aktuell	Fotoflohmarkt Weinfeldern		29
Aktuell	Patricia F. Russel nach Dan Carp (CEO Eastman Kodak)		29
Aktuell	Fotoalben mit Firmen-Signet	Pro Ciné Colorlabor	29
Kodak:	Profilme und Gummibärchen	Kodak SA, Lausanne	30
Für Sie gelesen:	Bringt Olympus Digital-SLR mit 5 Mpix? / Fuji sponsert Jurassic Park / Fotolabo macht 28% mehr Gewinn / Durst und Applied Science Fiction		30

Ausgabe 9/01 - 01.06.01

Interview	Canon: «Der Fotohandel überlebt nur mit einem breiten Sortiment» (Interview mit Rolf Mäder)		1
SVPG:	Prüfungsvorbereitungen		5
Fotofachhandel	Fotoalbum zum Selbstgestalten (Henzo «Photo Fun»)		5
Beilage	Canon «Fun unlimited ...»		Beilage
Praxis	Lochkamera: Altmodisch ist modern: Fotografieren mit einer Lochkamera		7/8
Praxis	Dremagon: Traumhaft unscharfe Fotos		11
Professional	Bildarchivierung: Digitale Fotografie im Dienste der Verbrechensaufklärung (Wissenschaftlicher Dienst der Stadtpolizei Zürich)		14
Promotion:	Foto Schmelz, Klosters: «Das Frontier Medilab und neue Ideen für andersartige Produkte»		16
Instant Fun mit Instax mini (Fujifilm instax mini)			17
Aktuell	Filmkameras: Das internationale Standardwerk (Jürgen Lossau)		17
Aktuell	Fujifilm Aktuell: Euro Press Award 2000 (Kopenhagen)		18
Aktuell	Neue Fototaschen von Cullmann	Perrot AG	19
Aktuell	Autronic erhält höchsten Award («Award of Excellence for best Marketing»)		19
Aktuell	Herma Inkjet: neue Grössen	Image Trade	19
Aktuell	Reisefreudiges Fotopapier (Ektacolor Edge-und Royal-Series)		19
Digital Imaging	Holographische Datenspeicherung		20
Digital Imaging	Digital Ixus v: jetzt noch kleiner	Canon	20
Digital Imaging	Rosabrillen der Internetfirmen (Wachstumschancen für Bilderdienste)		20
Digital Imaging	Digitalback besser als Film? (Kodak DCS Pro Back an Hasselblad 555ELD und Mamiya RZ 67 Pro II)		21
Digital Imaging	JVC: Kleinste Camcorder der Welt (Mini DV-Camcorder GR-DVP1 und GR-DVP3)		21
Aktuell	Kodachrome 25 wird zum Jahresende eingestellt		22
Aktuell	Neue Miniatur-Digitalkamera (Spypen Axys, Gore Corporation)		22
Für Sie gelesen:	Digitale Pocket-Kamera von Hitachi (WS30SLIM) / Sharp entwickelt CMOS Module / Teure Kameras verkaufen sich gut / Neue CD-ROM als Speicher in der Kamera		22

Ausgabe 10/01 - 15.06.01

Interview	Image trade: Die analoge Fotografie ist kein Wachstumsmarkt mehr (Interview mit Andreas Hofer)		1
SVPG:	Reparaturen: Wo bleibt der Verdienst?		5
Fotofachhandel	Pentax zieht am 21. Juni um		5
Erlebnis	Olympus: Überraschungsreise nach Sizilien: Was wir auf und um den Ätna erlebten ...		6
Report	Farbfilm: Was ist wirklich neu? (1) Die echten Fortschritte der letzten Jahre (Gert Koshofer)		8
Aktuell	Internationale Laborschau in Tokio (Durst: Theta 50 Belichter / Fujifilm: Frontier 330 / Gretag: Master Lab digital, digitale Cyra-Linie, digital4master / Konica: Digitallab QD-21 Super / Noritsu: Digital-Minilab QSS-3001)		23
Aktuell	Agfa zeigte in Tokio das d-lab 2		23
Professional	Cosina-Objektive zur Nikon S3 (Skopar Weitwinkelobjektive)		24
Professional	SBf: 115. Delegiertenversammlung		24
Professional	Naturfotografen: Erfolgreiche Gründungsversammlung im Wallis		25
Aktuell	Kodak Portra Schwarzweissfilm	Portra 400 BW	26
Nachruf	Hermann König (am 2. Mai gestorben)		26
Aktuell	Samsung steckt sich neue Ziele (2001 European Conference in Delphi / Digimax 210AF / Digimax 130 / Digimax 35 / Fino 140 Super / Fino 105 Super / Fino 80 Super / Fino 30SE / Fino 20SE	Autronic AG	27
Aktuell	Foto Schaich an Ganz verkauft		27
Aktuell	Kurse für Digitalfotografie (Dr. H. Schleusser AG, Seewen)		28
Aktuell	Profidays bei GraphicArt (Leaf C-Most digital back zu Mamiya- und Hasselblad Mittelformatkameras)		28
Aktuell	Keine Bedrohung sondern Chance (Dan Carp sieht keine Gefahr im wachsenden Segment des Digital Imaging für die Zukunft [von Kodak])		29

Rubrik	Titel	Marke/Person	Seite
Aktuell	PHoto Espana hinterfragt Klischees		29
Aktuell	Digitale Fotos mit dem Pocket PC (Hewlett-Packard)		29
Aktuell	Befragung Professional Imaging		30
Aktuell	Wettbewerb: «Starshots 01»		31
	Armbanduhr überträgt Foto an PC (Casio)		31
	Für Sie gelesen: Contax T3 kommt auch in schwarz / Bald keine Pentax LX mehr / Fotos werden am längsten aufbewahrt / Bald Gigabyte Speicherkarte? / Pentax: neues 31 mm Weitwinkelobjektiv (SMC Pentax FA 1:1,8/31 mm)		31
<u>Ausgabe 11/01 - 06.07.01</u>			
Interview	GMC Rochade an der Spitze- von langer Hand vorbereitet (Rolf Nabholz / Michel Ungricht)		1
SVPG:	Reparaturen: Gespräche mit der ISFL		5
SVPG Zürich:	Lehrlingskurs für Hochzeitspaaraufnahmen		5
Fotofachhandel	Platznehmen auf der «Bären-Bank» (Foto Bären Optik, Zürich)		5
Report	Farbfilme: Was ist wirklich neu? (2) Die echten Fortschritte der letzten Jahre (APS-Filme und Printkompatibilität)		7
TIPA Awards	Die besten Fotoprodukte des Jahres 2001/2002 (Beste Spiegelreflexkamera: Minolta Dynax / Beste Edelkompakte: Ricoh GR-21 / Bestes Objektiv: Tamron AF1:3,8-5,6/28-200 XR-IF Aspherical Macro / Bestes professionelles Produkt: Bronica RF 645 / Beste Kleinbild-Kompaktkamera: Pentax Espio 120SW / Beste APS Kleinbild-kamera: Fuji Nexia 2000ix Zoom / Bestes technisches Design: Epson PIM Technologie / Bester Schwarzweissfilm: Kodak Portra 400 SW / Bester Farbfilm: Fuji Provia 400F / Beste Consumer Digitalkamera: Canon Ixus V / Bestes digitales Profiprodukt: Kodak Pro Back / Bester Flachbettscanner: Agfa SnapScan e25 / Bester Consumer-Drucker: Canon Bubble Jet S800 / Beste Prosumer Digitalkamera: Minolta Dimage 7 / Beste digitale Spiegelreflex Kleinbildkamera: Nikon D1x / Bester Camcorder: Canon MV30i / Bester KB-Filmscanner: Nikon Coolscan LS-4000 ED / Beste Imaging Software: Adobe Elements		12
Praxis	Sigma SA: Zwei neue Spiegelreflexmodelle zum grössten Objektivsortiment der Welt (Sigma SA-7/Sigma SA-9)		15
Nachruf	Emil Bischof gestorben		17
Aktuell	Erlebnis Digitalfotografie (Olympus Intensiv-Workshop)		17
Aktuell	Digitalfotografie ist keine Alternative zum Fotofinishing (Dr. Gerhard Loos, Geschäftsführer Labor bei Quelle)		17
Aktuell	Ilfochrome- Service Lother	Atelier Lother, Adliswil	19
Aktuell	Fotoflohmarkt Biel/Bienne		19
Aktuell	Scanvorlagen bis 119x169 cm (Aufsicht-Highend-Scanner CS 220P)		19
Aktuell	Agfa verkauft CI-Bereich nicht		19
Aktuell	Weitwinkelsucher für Leica M6		19
Professional	Airstar: Profilicht aus Stoffballon		20
Professional	Neues Makrolicht von Olympus («TrueLux»)	Olympus	20
Professional	Kodak jetzt auch bei Light + Byte (DCS ProBack- und DCS 760 Modelle)		20
Aktuell	Minolta geht in die digitale Offensive: Dimage 7, Dimage 5 und S304		21
Aktuell	32. Fotofestival in Arles		22
Aktuell	Kodak Picture CD neue Version 4.1		22
Aktuell	(Foto-)Stiftung zieht nach Winterthur um (Stiftung für die Photographie)		22
Aktuell	Bluewin kooperiert mit Kreuzlingen		22

12/01 – 06.08.01

Interview	Kodak: «Das Fotografieren muss wieder attraktiver werden ...» (Interview mit Jürg Barth)	
SVPG:	Lehrabschlussprüfungen auf einheitlichem Niveau	5
Fotofachhandel	Lehrlinge aufgepasst: Gründung «Stifte-Egge»	5
LAP 2001:	Die erste Lehrabschlussprüfung nach dem neuen Reglement war erfolgreich	6
Fachprüfungen:	Berufsprüfungen sichern die Fachkompetenz unserer Branche	12
Praxis	Ricoh GR-21 eröffnet neue Blickwinkel dank ungewöhnlicher Brennweite	16
Aktuell	Toshiba ist jetzt bei Perrot Image SA und wartet mit einer 4 Mpix Kamera auf (Toshicam M81 / M65 / M61)	17
Praxis	Pentax: Neue Zoomkompaktkamera mit 28 bis 120 mm für mehr Motivraum (Espio 105 SW / Espio 120 SW)	18
Professional	Neues Minilab-System von Kodak (Digitale Minilab System 88)	19
Professional	Konkursgefahr für Polaroid	19
Professional	Digitalbild übers Handy ins Netz (Kooperation Kodak und Siemens)	19
Professional	Neuer Ringblitz von Elinchrom (RF 3000)	19
	Kompaktblitzbetrieb ohne Netz (Elinchrom Flash Feeder 2)	19
Professional	Filmpreis des Kantons Bern	19
Professional	6. Internationale Fototage Herten: geballtes Weiterbildungsprogramm	20
Professional	Sony Digitalkamera mit 4 Mpix (DSC-S85)	21
Professional	Hochauflösender Monitor von IBM	21
Aktuell	FujiShow Gallery: 10./11. Sept. (digitale Minilab Frontier 330)	22
Aktuell	PMA-Konferenzen 2001 in Europa	22
Aktuell	Sony: Printer mit Touch Screen (DPP-SV77)	22
Aktuell	Infocomm: neue Messe in Köln	22
	Digital-SLR mit bis zu ISO 6400 (Kodak Professional DCS 720x)	24
Aktuell	Tattoos aus dem Inkjet-Drucker (Ink Jet Jigsaw Puzzle Kit)	24
Aktuell	Ultrakompaktes 28-200 mm Zoom (Tamron AF 1:3,8-5,6 / 28-200 mm Aspherical XR (IF) Macro Zoom)	25
Aktuell	Gratulation (Piet Bächler: 25-jähriges Jubiläum bei Pro Ciné Colorlabor AG)	25
Aktuell	Erratum 115. DV des SBf	25
Aktuell	Topmodell: Olympus C-4040Z	26
Aktuell	Funkausstellung Berlin	26
Aktuell	Pentax: kleinste Digi mit 3x-Zoom (Pentax Optio 330)	27
Aktuell	Casio QV-4000 mit 4 Mpix CCD	27
Aktuell	Digital: Bessere Qualität gefragt (Mark Gumz, Präsident von Olympus America)	27
Aktuell	Weiches Licht mit «Globo» (Visatec «Globo» Diffusor)	28
Aktuell	Hasselblad-Objektive Sommeraktion	28
Aktuell	Fuji FinePix 6900 jetzt lieferbar	28
Aktuell	Drei APS-Neuheiten von Kodak (Advantix C350 Auto Camera / Advantix C450 AF / Advantix C320)	29
Aktuell	Camcorder mit Remote/Display (Sharp Camcorder VL-ME100S)	29
Aktuell	Fotointern Know How: Workshop: Schaufenster dekorieren	29
Aktuell	Lyson Tinten: perfektes schwarz	Lyson Products GmbH, Goldach 29

Ausgabe 13/01 - 01.09.01

Interview	Sony: Aussenseiter und zugleich Marktführer – ein Widerspruch? (Interview mit Hans Peter Baumgartner)	1
SVPG:	Was ändert das neue Berufsbildungsgesetz?	5
Fotofachhandel	Fotointern Know How: Workshop: Schaufenster dekorieren	5
Report	Fujifilm Frontier 330 – eine Brücke zwischen den zwei Welten der modernen Fotografie (Besuch im japanischen Fujiwerk Okaya)	6
Praxis	Markt: Die taschenkleinen, edelkompakten Digitalkameras kommen (Canon Digital Ixus V / Kyocera Finecam S3 / Pentax Optio 330)	9
Fragebogen:	Grosse Fotointern-Leserumfrage	Beilage
Professional	Wettbewerb: Swiss Press Photo 01	15
Professional	Neue Bilddatenbank im Internet (PixFind Net Technologies GmbH)	15
Professional	Linhof: Seminare und Workshops	15
Professional	Workshops «Brauhaus-Fotografie»	15
Digital Imaging	Camcorder und Digicam in einem (Panasonic 2NV-EX21)	17
Digital Imaging	Andromeda kontrolliert Perspektive (Plug-In für Photoshop)	17
Digital Imaging	Minolta Dimage 5: preis-wert	17
Digital Imaging	Handflächengrosses Digital-Fotoalbum (Nixvue Digital Album)	17
Digital Imaging	Canon G2 mit 4 Mpix und 3x Zoom	18
Digital Imaging	Nachwuchs bei Kodak EasyShare (Kodak DX3700 / Kodak DX3900 Zoom)	18
Digital Imaging	Sony DSC-F707 mit 5 Mpix-Chip	18
Digital Imaging	Sony P5: Nachfolgerin der P1? (Sony Cyber-shot DSC-P5)	18
Digital Imaging	Contax T3 in Holzschatulle	19
Digital Imaging	Rollei Giro 140 mit Panoramabild	19
Digital Imaging	Yashica mit 4x Zoom 28-110mm (Zoomate 110W)	19
Digital Imaging	FMV liefert nun aus Deutschland	19
Aktuell	e2 Technologie für mehr Power (Energizer)	21
Aktuell	10'000 Passepartout-Variationen (Schüch Verlags AG)	21
Für Sie gelesen:	Ricoh Caplio / Leica – Matsushita (Kooperationsvertrag zur Entwicklung und Fertigung von Digitalkameras) / Kodak im Weltraum (NASA mit Kodak Professional DCS 760)	21
Personelles	Cornelia Schiess (neu im Aussendienst von Fujifilm)	21
Aktuell	100 Millionen Fotoalben (Henzo)	21
Aktuell	Halliburton kommt mit Digicams (Hitachi Maxell 3 Mpix-Kamera / Zero Halliburton ZD3)	22
Aktuell	Neue Halogenlampen von Philips (P3-Technologie Philips Lighting)	22
Aktuell	Maxell-Batterien bei Hama	22

Ausgabe 14/01 – 15.09.01

Interview	Fujifilm: Neues Vertriebskonzept, damit alle mehr profitieren (Interview mit Paul Schenk SVPG, Michael Gilgen und Bruno Grossenbacher)	1
SVPG:	Homepage des SVPG	5
Fotofachhandel	Das besondere Buch: Oswald Ruppen: «Wallis, Zeit der Wende»	5
Report	Dynabit: «Streaming Media» heisst das Zauberwort einer bewegten Zukunft	7
Praxistest	Digicams: Oberklasse im Praxistest: Was bringen noch mehr Pixel? (Epson Photo PC 3100Z / Fujifilm FinePix 6900Z / Minolta Dimage 7 / Nikon Coolpix 995 / Olympus E10 / Sony Cybershot DSC-S85)	9
Praxis	Digital imaging: Drucken ohne Computer – Vergnügen mit gewissen Tücken (Epson Stylus Photo 895 / Epson PhotoPC 3100Z)	15
Beilage:	Fujifilm «Profitcenter Foto» organisiert sich neu»	Beilage
Digital Imaging	Digitale Taschenkamera mit 4 Mpix (Olympus C-40ZOOM) Olympus	19
Digital Imaging	Internetfähiger Digital-Camcorder (Sony MiniDV-Camcorder DCR-PC120) Sony Overseas SA	19
Digital Imaging	Energieprobleme bei Dimage 7? (Minolta Dimage 7)	19
Digital Imaging	AAAA – noch kleinere Batterien	19

Fotointern Jahresübersicht 2001			Seite 11
Rubrik	Titel	Marke/Person	Seite
Digital Imaging	Imacon bringt neuen Flextight III	Kodak SA	19
Professional	Spannendes Jahr für die YPP (YPP young portrait professionals)		21
Professional	Orbit/Comdex Basel (IT-Fachmesse Orbit/Comdex)		23
Professional	Orbit home wird Teil der Muba 02		23
Professional	Hasselblad-Kameras jetzt in Farbe (Standardmodell 503CW in verschiedenen Farben)		24
Professional	Gretag: Umsatzrückgang		24
Aktuell	Edelkompakte von Rollei (AFM 35)	Ott + Wyss AG	27
Aktuell	Einstieg ins Grossformat (Profot AG, Arca-Swiss Discovery 4x5 Inch Starter-Kit)		27
Aktuell	Minox kommt mit Digitalkamera (Minox DC 1311)	Leica Camera AG	27
Aktuell	... und 4x Zoom Kompaktkamera (Minox CD 155)		27
Aktuell	Extraschweres Papier von Tetenal («Premium Fine Art Glossy Paper 290g») Ott + Wyss AG		27
Nachruf	Werner Regli gestorben		27
Aktuell	Neue Leica-Miniaturen (Minox Miniaturkameras)	Leica Camera AG	28
Aktuell	Digitaltrio aus dem Hause Fujifilm (Fujifilm FinePix A101, A201 und 2600 Zoom		28
Aktuell	Einsteiger Dcam auch von Pentax (Pentax EI-100)		28
Aktuell	Neue Spiegelreflex von Minolta (Minolta Dynax 5)	Minolta AG	29
Aktuell	EISA prämiert 12 Fotoprodukte (EISA Awards 2001/2002: Agfa Vista Filme / Bronica RF 645 / Canon S800 Photo / Epson PIM Technologie / Fujichrome Provia 400F / Minolta Dynax 7 / Nikon Coolscan 400 ED / Nikon DX1 / Sigma EX 1,8/20 mm / Sony CyberShot DSC-S85 / Yashica Zoomate 105 SE)		29
Aktuell	DVD-Player für Kodak Picture CD (Philips)		30
Aktuell	360° x 360° Panoramen	Housecam.ch	30
<u>Ausgabe 15/01 – 01.10.01</u>			
Interview	Ideereal: Wie überlebt man mit Spezialitäten für Schwarzweiss? (Heidi und Peter Gassmann, Ideereal)		1
SVPG:	Neue Berufsbezeichnungen in der Fotobranche		5
Fotofachhandel	Neue Batterien von Kodak (Kodak «Max»)	Kodak SA	5
Entschuldigung	Unbefriedigende Druckqualität 14/01	5	
Fotofachhandel	Das besondere Buch: Leon Kellenberger: «Farben aus der Ferne»		5
Praxis	Stitching: Per Mausclick zum digitalen Panoramabild – für Sie ausprobiert		6/7
Weiterbildung:	Welche Fotokurse und Workshops werden in der Schweiz angeboten? (Fotoschule Alcasar / Broncolor / cap Fotoschule / Dynabit / Fotoworkers / Fotoschule Hans Kunz / Leica Fotoschule / Medienausbildungszentrum MAZ / Minolta System Fotoschule / Migros Klubschule / Nikon Image House / Olympus / Pentax / Digitale Fotozentrum Dr. H. Schleussner AG / Peter Schärer / Sinar / Walo Thoenen / zef		9
Promotion	SIC Top-Angeote		13
Professional	LightPhase Digiback mit 16 Mpix (Digitalback LightPhase H 20) Profot AG		17
Professional	Referenzkarte für Digitalfotografie (QpCard)		17
Professional	Blitzen in Papua-Neuguinea	Bron Elektronik AG	18
Professional	Sony: digitales Fotofinishing (PC-Terminal UPA-PC100 / digitale Farbdrucker UP-DR100 / Filmscanner UY-S90)		18
Professional	Erste diplomierte Bildredaktoren (Medienausbildungszentrum MAZ)		18
Professional	Coolpix demnächst mit 5 Mpix (Nikon Coolpix 5000 / Nikon Coolpix 775 / Nikon Coolpix 885		19
Professional	Mit Nikon FotoShare ins Internet		19
Professional	Kodak Pro Back Plus sucht Anschluss		19
Aktuell	Japan: Schnelle Mini-Fotodrucker (Alps Electric PTML-27-Modul / PTML-28-Modul / PTML-14- Modul)		20
Aktuell	Olympus: Nach E-10 kommt E-20	Olympus (Schweiz) AG	20
Aktuell	Sigma: Neue Weitwinkelzooms (1:2,8/15-30mm / 1:2,8/20-40mm DG ZoomAspherical EX)		20
Aktuell	Servoblitz für Digitalkameras (Metz «mecablitz 34 CS-2 digital»)		21
Aktuell	Pentax-Gewinnspiel im Internet		21
Aktuell	Tetenal bundelt mit Bild-Software (High Glossy Paper Special 264g und Portrait Paper 240g)		21

Rubrik	Titel	Marke/Person	Seite
Aktuell	PPP belohnt den besten Kunden (Serge du Pasquier)	Professional Photo Processing SA	22
Aktuell	Spielzeug für Generation Y		22
In letzter Minute:	Die Canon EOS-1 Digital kommt		22
Aktuell	Pentax Optio jetzt mit 4 Megabyte (Optio 430)		22
Aktuell	Aus für die digitale Filmpatrone? («Imagek» oder «Silicon e-film»)		22
Aktuell	Kubny Art Multivision: Antarctica		23
<u>Ausgabe 16/01 – 15.10.01</u>			
Interview	Agfa-Gevaert: Steigt Agfa aus dem Consumer Imaging Bereich aus? (Interview mit Rainer Leifermann und Walter Weber)		1
SVPG:	Neues aus der Sektion Zürich		5
Praxis	Canon: Superschnelle Digitalkamera EOS-1D Ein Praktiker schildert erste Erfahrungen (Andy Mettler)		7
Technik	Canon: Die neue EOS-1D und ihre Technik		11
Praxis	Bessa: Fotografieren mit einem Minimum an Kameratechnik: Voigtländer Bessa (Bessa R / Bessa L / Bessa T)		12
Report	Zeiss: Fotopräsidenten informieren: «analoge Lösungen unverändert gefragt» (Pressesymposium der Carl Zeiss in Oberkochen)		14
Report	Zeiss: Filmplanlage kritisch betrachtet (Dr. Hubert Nasse)		15
Report	Hochleistungsobjektive (Carl Zeiss und Band Pro führen Digi-Prime Objektive für HD124p ein)		15
Report	Zeiss Spective		15
Promotion:	Gretag: Digitales Minilab mit grenzenlosen Möglichkeiten	Gretag / Kodak	16
Labor	Fotofinder Software hilft beim Suchen von verlorenen Laboraufträgen	FotoFinder	18
Labpor	Gretag imaging: Wie steht es um die Gretag Imaging AG in der Schweiz? (Interview mit Aman Sapra)		19
Professional	Hasselblad SWC: neues Biogon (Biogon CFi 4,5/38mm für Hasselblad 905SWC)		21
Professional	Kodak: Neuer Duplicating-Film (Kodak Professional Ektachrome Duplicating Film EDUPE)		21
Professional	Superschneller Grossformatdrucker von Kodak (Large Format 5260 Inkjet Printer)		21
Professional	Digital-SLR für alle Digitalbacks (Horseman DigiFlex II)		22
Professional	Fujifilm Euro Press Photo Award (pan-europäischer Fotowettbewerb für Pressefotografen 2002)		22
Professional	SD-Karten mit 256 und 512 MB (Matsushita Electric [Panasonic])		22
Aktuell	Fujifilm FinePix 2800Z mit 6x-Zoom		24
Aktuell	Drei neue Digitalkameras von HP (HP Photosmart Digitalkameras C318 / C612 / C715)		24
Aktuell	Polaroid i-zone mit FM-Radio		24
Aktuell	Elektronische Bilderrahmen (DigiFrame)		24
Promotion:	Pentax p-page (Perle folgt auf Perle / Pensioniert / Prädestiniert / Pick ... but dont pay / Preise zu gewinnen)		25
Aktuell	Rollei: Neue Überblendprojektoren (Rolleivision twin MSC 315 / MSC 325 P)		26
Aktuell	Imacon: Glasloser A3+ Scanner (Flextight Progression III)		27
Aktuell	Promotion: Kodak DCS ProBack Plus erweitert dramatisch die Anwendungsmöglichkeiten der digitalen Fotografie		28
Aktuell	Fotointern Leserumfrage 2001		29
Aktuell	Noch keine Lösung fürs zef		29
Personelles:	Mazzilli, Fujifilm AG		29
Aktuell	Minolta setzt auf klein und einfach (Minolta Dimage E203 / Dimage S304)		30
Aktuell	Tura feierte 100jähriges Bestehen		31
Aktuell	Retro-Technica 20./21. Oktober		31
Aktuell	Diaschau im Casino Basel (10. Hasselblad Austrian Super Circuit 2001 «Die besten Dias der Welt»)		31

Ausgabe 17/01 - 01.11.01

Interview	Minolta: Wir werden den Fotohandel auch in Zukunft selbst beliefern (Interview mit Franz Rehmann)		1
SVPG:	Reaktionen zu den neuen Berufsbezeichnungen		5
SVPG	Vor-Orientierung über die GV des SVPG vom 3./4. März 2002		5
Trend	Beamer: Portable Projektoren im Trend: kleiner, leichter, brillanter, erschwinglicher		7
Geschichte	Von der Kerze zur digitalen Projektion		13
Kultur	Vevey: Schweizer Kameramuseum: Nach Umbau noch schöner, noch grösser		16
Praxis	Sigma: Weitwinkel-Zoom 15-30 mm sorgt für Weitsicht und dynamische Bilder (Sigma 1:3,5-4,5/15 – 30 mm EX DG Aspherical)		18
Report	Fujilabor: Ein Blick hinter die Kulissen beim Fujicolor Labor in Dielsdorf		20
Professional	Polaroid USA im Konkursverfahren		23
Professional	Bonsai-Rollei für Kult-Liebhaber	Ott + Wyss AG	23
Aktuell	Fujifilm FinePix 2600 Zoom: Kamera und Webcam zugleich	Fujifilm (Switzerland) AG	25
Aktuell	Sinar erneuert Expolux Verschluss	Sinar Imaging Center	25
Aktuell	Digital abtauchen mit Hugyfot (Unterwasserfotografie)		25
Aktuell	Fotowettbewerb: Sturm «Lothar»		25
Aktuell	Zwei neue PowerShot-Modelle (PowerShot S40 / PowerShot S30)	Canon (Schweiz) AG	27
Aktuell	Epson schreibt Wettbewerb aus («creative moments»)	Excom AG	27
Aktuell	Digicams überschwemmen Japan		27
Professional	Photo International nur noch online		28
Professional	SanDisc CF-Karten mit 512 MB	Engelberger	28
Professional	Sinarback liefert mehr Daten	Sinar Imaging Center	28
Aktuell	Anders als die andern: Nexia Q 1 (Fujifilm Fashion-Kamera)		29
Aktuell	Ausstellung Carneval in Venedig (Peter Schärer)		29
Personalial:	Rücktritt an der ABZ (René Gauch)		29
Aktuell	Pixelangabe wird standardisiert (Japan Camera Industry Association, JCIA)		30
Aktuell	adf-Imaging Symposium in Köln		30
Aktuell	iCColor für Farbmanagement	Gretag Macbeth AG	30
in Kürze:	Königliche Lorbeeren (Paul Caponigro) / Fotografie gegen Rassenhass / Elevite wechselt das Lager		30
Aktuell	Forum für Fotografie		31
Aktuell	Rollei: Jetzt schlägt's 33 (Rollei d33com)		31
Aktuell	Noritsu Roadshow rollt an	Pro Ciné AG	31
Aktuell	Ricoh Familie erhält Zuwachs (Ricoh Caplio RR1)	Gujer, Meuli & Co	31

Ausgabe 18/01 - 15.11.01

Interview	SIC Fachfotografie im Wandel: Computer statt Chemie (Interview mit Peter Schlatter)		1
Beilage	ewz selection		Beilage
SVPG:	Abstimmung vom 2. Dezember 2001		5
Fotofachhandel	Kodak Picture CD: Gewinnerinnen		5
Fotofachhandel	Kodak Portra Filme im Multipack		5
Marktübersicht	Kompaktblitzgeräte: Studiolicht für professionelle Resultate auch unterwegs (Balcar Classic / Balcar Jazz / Bron Minipuls C40, C80 / Bron Minipuls C200 / Bischof Mini / Bischof Kompakt SP / Bischof Kompakt DS / Bowens Esprit / Bowens Esprit Digital 750 / Elinchrom Mono Compact / Elinchrom Style / Elinchrom Style S / Elinchrom Prolinca / Elinchrom Micro Compact / Hensel Contra/ Hensel Contra E / Hensel Mono Max / Hensel Mono E / Multiblitz Compactlite / Multiblitz Profilux / Multiblitz Varilux / Profoto ComPact / Richter GS / Richter GX / Richter Markant / Richter Comet / Visatec Solo 400 / Visatec Solo 800,1600,3200		6
Kultur	vfg. 6. Nachwuchsförderpreis 2001: Die Welten der nächsten Umgebung		19
Aktuell	Folex feierte 50jähriges Bestehen	Celfa/Folex AG	21
Aktuell	Neuheiten von Fujifilm (FinePix 30i, Digitalkamera iX-1, Blitzgerät PPF34)		21

Fotointern Jahresübersicht 2001			Seite 14
Rubrik	Titel	Marke/Person	Seite
Digital Imaging	Neues Freistellmodul für Photoshop (KnockOut 2)		22
Digital Imaging	Fujifilm FinePix S 1 mit Microdrive		22
Digital Imaging	Pentax Digital-SLR kommt nicht		22
Digital Imaging	Digitalkamera für unter Wasser (Casio GV-10)		22
Promotion:	Schallmauer durchbrochen (Sony Cyber-shot DSC-F707)		24
Kultur	vfg. Zum 4. Mal «The Selection vfg.»		25
Kultur	Das Panorama in der Schweiz (Schweizerischen Alpen Museum Bern)		25
Aktuell	Digitalkamera für Minicomputer (zu Taschencomputer CLIE PEG-T415, N760C und N610C)		26
Aktuell	Sucherlupe zur Leica M6 (Sucherlupe M 1,25x)		26
Aktuell	Herbstaktion bei Image Trade		26
Aktuell	isi-Openhouse (IS intersystem imaging GmbH, Monteggio)		26
Aktuell	Maco Multispeed bei Ideereal (Maco Multispeed 4K Papiere)		28
Aktuell	DVD-Rekorder mit Editierfunktion (DMR-E20)		28
Für Sie gelesen:	Canon Europa hat Fotango übernommen (Online-Fotoservice) / PixelNet: Zusammenarbeit mit Kodak AG / Canon möglicher Käufer von Polaroid? / Digitale Einwegkameras in Japan (Sanyo, Asahi-Pentax und A1 Tech Co. / Minolta will nach Shanghai / SanDisk stellte CompactFlash mit 1 GB vor		28
Aktuell	Erstes Objektiv mit Beugungsglied (Canon EF 1:4/400 mm DO IS USM)		29
Aktuell	Blitzen mit Digitalkameras (SCA-Adapter 3002/SCA-Adapter 3202)		29
Aktuell	Panasonic Lumix mit Leica-Objektiv (DMC-LC5 / DMC-F7)		30
Aktuell	Naturbilder online! (Verein Naturfotografen Schweiz NFS)		30
Aktuell	Kodak Digital: Roadshow		30
Aktuell	Varta-Akkus mit 1600 mAh (AccuPlus Mega mit 1600 mAh)		31
Aktuell	Olympus Camedia C-3020 Zoom		31
<u>Ausgabe 19/01 - 01.12.01</u>			
Interview	Gretag Neuorientierung und Rückbesinnung auf Kerngeschäft (Interview mit Dr. Patrick Jung)		1
SVPG:	Sind Sie mitglied bei SVPG?		5
Nachruf	Richard Aschwanden gestorben		5
Fotofachhandel	Ist das zef endgültig am Ende?		5
Digital Imaging	Filmscanner für Mittel- und Grossformat: schon fast Trommelscanner-Qualität (Imacon Flextight Precision III / Imacon Flextight Photo / Minolta Dimâge Scan Multi Pro / Nikon Super Coolscan 8000 ED / Polaroid SprintScan 120)		6
Praxis	Spiegelreflex: Hoher Technikstand mit uferlosen gestalterischen Möglichkeiten (Canon EOS 300 / Minolta Dynax 5 / Nikon F65 / Pentax MZ-7 / Sigma SA-7		12
Beilage	ewz selection		Beilage
Software	Innov8: Picture Box Datenbank vereinfacht die gezielte Suche nach Bildern im Internet		17
Report	Engelberger: «Der Trend zum Vertrieb über Distributoren wird immer offensichtlicher»		19
Kultur	Barbara Hausammann: «Hellas»		20
Kultur	Naturwunder Neuseeland (Daniel Schönfeld, Multivision Naturwunder Neuseeland)		20
Professional	Sinarback 44 mit 16 Mio. Pixel	Sinar Imaging Center, Zürich	23
Professional	Sinar Kalender: jetzt zugreifen (Architekturfotografen Hans-Georg Esch		23
Professional	Fünffache Makrolupe für Coolpix	Micro Tech Lab	24
Professional	Epson nennt neue PIM-Partner		24
Professional	Linsenrasterbilder selbst gemacht (3D-Easy-Komplettbox)		24
Professional	Neuer Topscanner: Flextight 848 (Imacon Highend-CCD-Scanner)		25
Professional	Gretag: Konzentration auf Kerngeschäft		25
Aktuell	Rollei 35 in edler Neuauflage (Rollei AFM 35 / Rollei S-Apogon 1:2,6/38mm HFT		26
Aktuell	2001 Japan korrigiert Prognosen		26
Aktuell	Olten: Fotobörse		26
Aktuell	Polaroid USA: neue Kameras (Photomax PDC 1320 / «Polaroid mio)		26

Rubrik	Titel	Marke/Person	Seite
Aktuell	Kodak will Encad übernehmen		26
Aktuell	Olympus C-2, Einsteiger-Digicam		27
Aktuell	PC-Speicherkarte mit 5 GB (Kingston Technology «DataPak»)		27
Aktuell	Drucker mit CD-Brenner (Sony DPP-SV88) Fujifilm FinePix Memory Printer NX-800M		27
Aktuell	Kodak restrukturiert		27
Aktuell	Filmkunst: Material und Know How (Filmkunst Simon Wyss, Basel)		28
Aktuell	Germann + Gsell vertreibt ZBE (Chromira Belichtungsmaschinen)		28
Aktuell	Heidelberg und Jenoptik		28
Aktuell	Minolta Dynax 7 Limited Edition		29
Aktuell	Leica Kameras in Geschenketui (Leica, C1 und Z2X)		29
Aktuell	Grauer Panther im Internet		30
Aktuell	Leaf-Digitalback für Mamiya 645AFD	Lübco Company AG	30
Aktuell	Secure schützt digitale Bilder	Secure Image Pro	30
Aktuell	Tokina 80-400 mm überarbeitet (Super-Zoom AT-X 840 AF II SD)		30
Aktuell	6. Schweizer Pressefoto Award 2001		31
Für Sie gelesen:	Nikon S3 war ein Erfolg / Panasonic bringt neue Analogkamera (C-355EF) / Bakterien tot – Film auch /		31
Aktuell	Sanyo produziert Digitalkameras in China)		

Ausgabe 20/01 - 14.12.01

Interview	iha gfk: «Auch wir haben unsere Prognosen korrigieren müssen» (Interview mit Peter Muheim)		1
SVPG:	zef: alle suchten eine Lösung		5
Praxis	Bildstabilisatoren: Verwackeln ist menschlich: Objektive mit Bildstabilisatoren in der Praxis		6
Praxis	Gigabitfilm: Sonderfall unter den sw-Filmen wünscht Sonderbehandlung im Labor		11
Beilage	Canon «It's a cool life»		Beilage
Fotofachhandel neu	Canon organisiert den Vertrieb über drei bekannte Computer-Distributoren 15	(ALSO ABC Trading, Emmen / Tech Data, Rotkreuz / Ingram Macrotron, Hünenberg)	
Aktuell	Blitzadapter für Dimage 7+5 (Flash Adapter PCT-100)		17
Aktuell	Canon druckt direkt aus der Kamera (Canon PowerShot S30 und S40 / Bubble Jet S820D)		17
Aktuell	Personelles: Wechsel bei Gujer, Meuli & Co. (Jean Untersee / Heiner Grolimund)		17
Aktuell	PMA 2002: 24. bis 27. Februar (Orlando Florida)		17
Aktuell	Canon korrigierte Erwartungen		17
Personelles	Wechsel bei Gujer, Meuli & Co. (Jean Untersee)		17
Personelles:	Richard Locher wird pensioniert (Fujifilm (Switzerland) AG)		17
Promotion:	«Der MICRO Camcorder lernt surfen» (Sony DCR-IP7)		18
Fotofachhandel	Neuer Beamer von Canon (Datenprojektor LV-X19)		19
Fotofachhandel	Noritsu Roadshow in Wädenswil (QSS-3001 / QSS-2901)		19
Aktuell	Mehr Funktionen Pentax 645 NII		21
Aktuell	Agfanet: Grüsse zu Weihnachten		21
Aktuell	Finecam S3 in anthrazit	Kyocera	21
Aktuell	Yashica EZ Zoom		21
Aktuell	Fuji rief APS-Kamera zurück (Q1 APS-Kameras in Japan ausgeliefert)		21
Aktuell	Fotos aus dem Handy (Nokia Modell 7650)		21
Aktuell	Digitale Bilderrahmen (DigiFrame)		21
Aktuell	Neue Contax Spiegelreflexkamera (Contax NX)		22